

ONOMATOPIYA TUSHUNCHASI VA UNING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYATI

Andijon Davlat Universiteti Pedagogika instituti magistranti

Maqsudova Hosiyatbonu

Annotatsiya. Onomatopiya termini ma'lum obyektlarga taqlidni bildiruvchi so'zlarga nisbatan ishlatiladi. Ushbu tushuncha tilshunoslikning bir qancha yo'nalishlarida keng qamrovda foydalanilishi mumkin. Ushbu maqolada onomatopiya tushunchasi va uning qo'llanilish o'rinlari haqida batafsil bayon qilingan.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, lingvistika, onomatopiya, tovushlar, taqlid so'zlar va h.k.

Onomatopiya - bu obektlar yoki ularning harakatlari bilan bog'liq bo'lgan tovushlarni taqlid qiluvchi so'zlarni (tuyg'u va shov-shuv) ishlatishdir. Sifat: onomatopoeik yoki onomatopoeik. Onomatop - ushbu ovozni taqlid qiluvchi maxsus so'z. Onomatopiya ba'zan nutq shaklidan emas, balki ovozning bir shakli deb ataladi. Malcolm Peet va Devid Robinsonning so'zlariga qaraganda, "Onomatopiya - ma'no-mazmunga ega bo'lgan mahsuldir, bir necha so'z va so'zlarning nisbatan oz miqdordagi tuzilmalari o'zlarida mazmunli tovushlardir".

Garchi ingliz tilida bu atama onomatopoeiya "tovushga taqlid", qo'shma so'z degan ma'noni anglatadi onomatopoeiya (μomakoshotaía) yunon tilida "ismlarni yaratish yoki yaratish" degan ma'noni anglatadi. Tovushlarni taqlid qiladigan so'zlar uchun "mikomyaz" (chhomimētico) yoki ekomimetik) ishlatilgan. Momiksητκό (chhomimētico) so'zi "echo" yoki "sound", "mimetic" yoki "taqlid" degan ma'noni anglatuvchi "ἠχώ" dan kelib chiqadi. Inson tovushlari ba'zan onomatopiya holatlarini keltirib chiqaradi "mwah" o'pishni ifodalash uchun ishlatiladi. Hayvon tovushlari uchun, shunga o'xshash so'zlar "quack" (o'rdak), "moo" (sigir), qobiq yoki "woof" (it), shovqin (sher), "myau/miaow" yoki "purr" (mushuk), chaqqonlik (tovuq) va "baa" (qo'y) odatda ingliz tilida ishlatiladi (ham ism, ham fe'l sifatida).

Ba'zi tillar onomatopoeic so'zlarni o'z tarkibiga moslashuvchan tarzda birlashtiradi. Bu jarayon yangi onomatopoeiya deb tan olinmaguncha yangi so'zga aylanishi mumkin. Masalan, inglizcha "bleat" qo'y shovqini uchun so'z: in o'rta asrlar marta u taxminan "blairt" (ammo R-komponentsiz) yoki unli chizilgan "blet" deb talaffuz qilingan, bu zamonaviy talaffuzga qaraganda qo'y shovqini bilan ko'proq o'xshash. Qarama-qarshi holatga misol "kuku"asrlar davomida qushlarning shovqini bilan doimiy tanish bo'lganligi sababli, xuddi shu talaffuzni xuddi shunday saqlagan Angliya-sakson vaqtlar

va unlilar so'zda bo'lgani kabi o'zgarmagan jo'yak. Verba dicendi ("so'zlarni so'zlash") - bu onomatopoy so'zlarni birlashtirish usuli va ideofonlar grammatikaga. Ba'zan, ular chiqaradigan tovushlar asosida narsalar nomlanadi. Masalan, ingliz tilida u yaratadigan tovush uchun nomlangan universal mahkamlagich mavjud: the zip (Buyuk Britaniyada) yoki fermuar (AQShda).

Onomatopiya - bu nimani nazarda tutayotganiga o'xshash so'z. So'zdagi harf tovushlarining birikmasi shu narsa yoki harakatning tabiiy tovushlariga taqlid qiladi. Ko'pgina tillarda onomatopoeik so'zlar ko'p - hayvonlarning har bir tovushi "bow-vo" dan "moo" dan "ribbit" gacha bo'lgan har bir tovush onomatopeyaning bir ko'rinishi bo'lib, soatning "tik-tak", "ding-dong" kabi. eshik qo'ng'irog'i, signal, zap, hiqichoq, shivirlash va qichqiriq. Bunday so'zlarda ovoz effektlari o'rnatilganga o'xshaydi. Onomatopoeia lotincha so'zdir, ammo uning etimologiyasini qadimgi yunoncha "onomatopoiia" dan topish mumkin, bu "ism yoki so'z yasash" degan ma'noni anglatadi. Ba'zida onomatopeya "exoizm" atamasi bilan almashtiriladi.

Onomatopiya she'riyat va nasr uchun ishlatiladigan adabiy vositadir. Onomatopeyaning bu ta'rifi kundalik ta'rifdan biroz kengroqdir - taniqli onomatopoeik so'zlarga qo'shimcha ravishda, u birgalikda tovush effektini yaratadigan so'z turkumlarini o'z ichiga oladi. Odatda, bu yozuvchining assonans, konsonans va alliteratsiya kabi asboblardan foydalanganligi sababli yuzaga keladi. Shu tarzda foydalanilganda, onomatopiya sahifadagi so'zning to'g'ridan-to'g'ri ma'nosidan tashqarida tasvirni kuchaytiradigan majoziy tilning bir shaklidir. Ba'zida yozuvchilar tabiiy tovushlar asosida yangi so'zlarni yasashgacha borishadi, masalan, "Uliss" dagi eshik taqillatish uchun Jeyms Joysning afzal ko'rgan so'zi "tattarrattat". Onomatopiya tilni sahifadagi tom ma'nodagi so'zlardan tashqari oshirishga yordam beradi. Onomatopeyaning hissiy effekti ayniqsa jonli tasvirlarni yaratish uchun ishlatiladi - go'yo siz matnning o'zida bo'lib, she'r so'zlovchisi nima eshitayotganini eshitasiz. Shuningdek, u quyidagilarda qo'llaniladi:

1. Bolalar adabiyoti. Onomatopiya ayniqsa bolalar kitoblarida ko'proq namoyon bo'ladi, ammo bu uning murakkab emasligini anglatmaydi. Aksincha, u turli auditoriyalar uchun turlicha qo'llaniladi.
2. Komikslar. Komikslarda onomatopeyaning mashhur namunasi mavjud: stilize qilingan nutq pufakchalarida yozilgan ovoz effektlari. "Pow", "bang" va "kaboom" keng tarqalgan, ammo komikslar mualliflari ham ba'zida ma'lum belgilar va vaziyatlar uchun neologizmlarni (yoki yangi so'zlarni) tanlaydilar. "Thwip" - bu o'rgimchak odamning o'z tarmog'ini otishiga hamroh bo'lgan so'z va Wolverinening tirnoqlari paydo bo'lganda "snikt". Neil Gaiman bilan komikslar haqida ko'proq bilib oling.

3. Reklama. Snap, Crackle va Pop - bu Rays Krispies don mahsulotlarining maskotlari bo'lib, ular pishirilgan guruch bilan o'zaro ta'sirlashganda sut chiqaradigan tovush uchun nomlangan. Alka Seltzer uchun klassik shior planshetning suvda erigan ovozigacha taqlid qiladi, "Plop, plop, fizz, fizz, oh bu qanday yengillik".

To'g'risini aytganda, tovushlarni taqlid qilish aks-sado mimetikasi jarayonidir. Agar siz Qadimgi Yunonistonda bo'lganingizda, siz onomatopeyani yangi zarb qilingan so'z deb bilgan bo'lar edingiz - maqsad bilan yaratilgan so'z. Birinchi zamonaviy misolda bu ma'no hali ham to'g'ri, ammo onomatopeya haqida ko'proq narsa bor. Onomatopiyalar samarali qo'llanilganda, so'zlarning o'zini jozibali qilib ko'rsatish orqali yozuvni jonlantirishga yordam beradi. Har qanday repperdan so'rang. Onomatopiyaning yozuvdagi kuchi shundaki, u o'quvchida boshqa his-tuyg'ularni uyg'otadi. Ular "yozma tovushlar" bo'lib, ular aks holda yumshoq ko'rinishi mumkin bo'lgan parchalarga tortishish va chuqurlik qo'shishga yordam beradi. Agar ag'darilgan chelakdan shunchaki ichishdan ko'ra biror narsa chiqsa, o'quvchi tasvirlanayotgan narsaning ovozini va ehtimol uyg'unligini tasavvur qilishga taklif qilinadi. Onomatopiyalar samarali qo'llanilganda, so'zlarning o'zini jozibali qilib ko'rsatish orqali yozuvni jonlantirishga yordam beradi. Onomatopiyaning yozuvdagi kuchi shundaki, u o'quvchida boshqa his-tuyg'ularni uyg'otadi. Ular "yozma tovushlar" bo'lib, ular aks holda yumshoq ko'rinishi mumkin bo'lgan parchalarga tortishish va chuqurlik qo'shishga yordam beradi. Agar ag'darilgan chelakdan shunchaki ichishdan ko'ra biror narsa chiqsa, o'quvchi tasvirlanayotgan narsaning ovozini va ehtimol uyg'unligini tasavvur qilishga taklif qilinadi.

Onomatopiya metamavzu sifatida tovush ramziyligi sohasida tilga parallel ravishda ishlaydi. So'zlar biz ma'no bog'laydigan tovushlardir, ammo onomatopiya - bu atrofimizdagi tovushlarga taqlid qilish. U mavhum ta'riflarga muhtoj bo'lmasdan bevosita uning ma'nosi bilan bog'liq. Asosiysi, ingliz tilining tuzilishida ma'lum bir fonema va shunga o'xshash ma'noga ega bo'lgan so'zlarning katta qismi mavjud. Bu ob'ekt atributiga asosiy javobning ramziy ifodasi - tovushda - onomatopeya. Onomatopiyalar so'z va tilga aylanganligi sababli, asosiy preliterat aloqalari o'rnatildi. Tilshunoslar yoki psixologlar tomonidan hali tushuntirilmagan sirli misollar sifatida, burun bilan bog'liq narsalar "sn" tovushiga ega - burish, aksirish va snot - porlayotgan narsalar esa "gl" tovushiga ega - porlaydi, porlaydi va porlaydi. Til bo'ylab shunga o'xshash assotsiatsiyalar kaskadi mavjud. Bu o'ziga xoslik keng tarqalgan emas, lekin ovozda odamlarda instinktiv javoblarni keltirib chiqaradigan narsa bor.

Tilshunoslar va psixologlar hali ham tovushlar va semantik ma'no o'rtasidagi munosabatni o'rganishmoqda. Ammo ma'lum tovushlar va ma'nolar o'rtasidagi bog'liqlik har doim ham o'zboshimchalik bilan emasligini ko'rsatadigan mashhur tadqiqot mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Asqarova M, Yunusov R, Yo'ldoshev M, Muhammedova D. O'zbek tili praktikumi . Toshkent. 2006.
- Aliqulov T. Metonimiya va polisemiya. Toshkent, 1965.
- Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent, 2010.
- Mirtojiyev M. O'zbek tili semasiologiyasi. Toshkent, 2010.
- Raxmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. -T.: 2000.
- Suvonova R. So'z o'zlashtirish va metonimiya. "Ozbek tili va adabiyoti" jurnali. Toshkent. 2006/6